

ITALY

ITALY

ФРАЗЕМАЛАРНИНГ ТАРЖИМА УСУЛЛАРИ ВА УЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА МИЛЛИЙ-МАДАНИЙ ХУСУСИЯТЛАРНИНГ ИФОДАЛАНИШ ЖИХАТЛАРИ

Yusufjonova Shakhlo Mukhtorovna

Fergana State University, Faculty of Foreign Languages

Department of "German and French languages",

teacher of German language

e-mail: usufzonovasahlo@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7679754>

АННОТАЦИЯ

Фразеология - филологик текширувларнинг машхур соҳаси ҳисобланади. Олимларнинг фикрларига кўра фразеологик бирликлар маданият ҳодисалари сифатида тушуниш билан боғлиқ бўлиб, уларнинг маданий хусусиятлари улар иштирок етган гапларда ўрганилади.

Калит сўзлар: ходисалар, фразеологик бирликлар, нутқ, умумлаштирилган маъно, лексик – семантик бирлик, метафора, парадигма.

Keywords: phenomena, phraseological units, speech, generalized meaning, lexical-semantic unity, metaphorical representation, paradigm.

Жаҳон тилшунослигида тадқиқотлар предмети кўпинча бир тил доирасида, бошқа ҳолларда икки тил ёки иккидан ортиқ тилларнинг қиёсий ёки чоғиштира таҳлили масалаларида белгиланади. Тадқиқотлар таҳлили ва хулосалари ҳам тилларнинг ривожланишига доир умумий ва хусусий ҳолатлар, матнларнинг яратилиши ва тўғри шакллантирилиши билан алоқадор бўлади. Албатта, бу каби масалалар тилшуносликнинг асосий тадқиқот марказида туради. Аммо тиллар ривожланиши ва тараққиётига катта таъсир кўрсатувчи, шу билан бирга тилдан фойдаланувчилар – инсонлар учун жуда муҳим ва зарурий бўлган соҳа борки, бу таржима ва таржимашунослиқдир. Инсонлар ўзаро мулоқотга киришар ва бир халқ маданияти ва цивилизациясидан иккинчи бир халқ вакиллари андоза олишига интилиш бор экан, таржима ва таржимашунослик муаммоларини ҳал қилишга эҳтиёж сезилади.

Дунёда ҳозирги кунда глобаллашув ва хорижий давлатлар тажрибасига таянган ҳолда цивилизацияга интилиш таржима назарияси соҳасида катта талабларни юзага келтирдик, соҳада юз бераётган бугунги ўзгаришларни бундан йигирма-ўттиз йил аввалги ҳолат билан таққослаш жуда мушкул. Бу бир томондан, таржима соҳасида янги техника ва технологияларнинг пайдо бўлиши, жараённинг автоматлашуви,

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

такомиллашуви билан боғлиқ бўлса, иккинчи томондан, дунё тиллари ўртасида тез суръатларда ривожланиб бораётган трансформациялашувнинг натижасидир. Шу ўринда тилларнинг ўзаро алоқаси – трансформациялашувига талаб вужудга келиб, унинг ечимига эҳтиёж пайдо бўларкан, матнларнинг бир тилдан иккинчи бир тилга ўгирилиши – таржима қилинишида жараёнлар таҳлилига мутахассислар аралашувини талаб қиладики, ҳар бир лисоний бирликнинг ўзга тилдаги эквивалентини топиш, уларнинг ўзаро мослик даражасини белгилаш зарур. Айниқса, компьютер дастурлари воситасида амалга оширилган таржималарда бу жараён янада мураккаблашади. Бу борада тилнинг турғун бирикмалари – фраземалар тилда аксарият ҳолларда кўчма маънода қўлланиши ҳамда кўпинча одатий синтактик бирликлар билан ўхшаш шаклга эга бўлганлиги сабаб, лексемалардан фарқли ўлароқ, алоҳида ёндашувни талаб қилади. Бу эса, ўз навбатида, таржима жараёнларида муайян мураккабликларни юзага келтириб, масалага тилшунослик соҳаси мутахассисларининг кўмаги зарурлигини кўрсатади. Айниқса, уларнинг прагматик хусусиятларини ўрганиш янада долзарбдир.

Бугунги кунда тил бирликларининг семантик-синтактик хусусиятларидан кўра прагматик хусусиятлари, яъни уларнинг кишилар нутқида қўлланиш жараёнидаги муаммолар кўпроқ тадқиққа тортилмоқда. Сабаби айнан бугунги кунга келиб тилшунослик ўз тадқиқот мақсадига тўғри ёндашиш – фойдаланувчи омилини биринчи планга олиб чиқишга эътибор қаратмоқда. Шу маънода ушбу тадқиқот иши тадқиқот объекти фразеологизмлардан белгиланган бўлса-да, характериға кўра ҳозирги илғор йўналишлар антропоцентрик ёндашув, когнитив тилшунослик масалаларига боғланади. Айниқса, таржима жараёнларидаги муаммоларни баҳолашда антропоцентрик ёндашувларга асосланган тадқиқотлар қиёсий планда деярли бажарилмаган. Шу сабабдан фразеология борасида бажарилган ишларга таяниб муаммонинг ўрганилганлик даражасини белгиладик. Фразеологик бирликлар масаласи ўзбек тилшунослигида ўтган асрнинг 50-йилларидан бошлаб ўрганила бошланган. Жумладан, ўзбек тилшунослиги вакилларидан Ш.Раҳматуллаев, Я.Д.Пинхасов, А.Шомақсудов, М.Хусаинов, Б.Йўлдошев, А.Маматов, Ш.Алмаматова, М.И.Умарходжаев, Э.Умаров, Г.М.Адашуллоева, А.Носиров, М.Холиқова, М.И.Расулова, Р.Х.Ширинова, Ш.Ганиева, Р.У.Ахророва, Ш.И.Асқарова каби олимлар фразеология соҳасида тадқиқотлар олиб борганлар. Хусусан, Ш.Раҳматуллаев, М.Содиқовалар

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

томонидан фразеологизмларнинг қатор луғатларига тартиб берилган. Бу борада тадқиқотчи олим З.Содиқовнинг изланишлари ҳам алоҳида эътиборга лойиқ бўлиб, олим ўзбек адабий тилининг тарихий манбаларидан бири бўлган “Қутадғу билиг” асари тили таржималари юзасидан тадқиқотлар олиб борар экан, бунда фразеологизмлар масаласига махсус тўхталиб ўтган. Шу билан бирга тадқиқот илмий ишимизга шу жиҳати билан ҳам алоқадорки, “Қутадғу билиг” асари таржимаси билан айнан олмон олимлари кўп изланишлар олиб боришган. Бу эса таржима жараёни олиб борилаётган ҳар икки тилнинг фразеологик жиҳатдан солиштириши билан боғлиқ жуда катта қиёсий таҳлилларни юзага чиқаради.

Таржимашунослик борасида фразеологизмлар билан ишлаш янада мураккаб бўлиб, таржима жараёнларида миллий-маданий муносабатларни ҳисобга олган ҳолда иш кўришда тилшунослар кўмагига катта эҳтиёж сезилади. Немис ва ўзбек тиллари ўзаро ноқариндош тиллар ҳисобланганлиги сабабли ҳам уларнинг тузилиши, синтактик ҳамда услубий қурилиши бир-биридан тубдан фарқ қилади. Бу эса, ўз навбатида таржима ишларини қийинлаштиради. Аммо тил эгалари маданий қарашларида шундай уйғун жиҳатлар мавжудки, бу уларнинг когнитив билимлари, дунёқарашлари билан боғлиқ.

Тил системасида сатҳлараро таснифида ўз белгилари асосида етарлича тадқиқ этилмаган фразеологизмлар ўз мазмун-мундарижасида бошқа ҳеч бир тил бирлигида қайтарилмайдиган маъно, ифода ҳамда имкониятни сақлайди. Уларни тадқиқ этиш ўрганилаётган ҳар икки тил прагматикаси ривож учун ҳам фойдали бўлади.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdulaziz.A, Sodiqov.N, Bashakov.N, Umumiy tilshunoslik T., 1979
2. Rahmatullayev.Sh . Hozirgi o'zbek adabiy tili. 1978
3. Musayev. Q. Tarjima nazariyasi asoslari . T . 2005
4. Salomov.G". Tarjima tashvishlari- Toshkent . Fan.1983 5. www.ziyonet.uz
5. Abdurazzakov Y.U. Use of non- standard forms and methods in a foreign lesson.- Academia: Gospodarka I Innowacje,2022.- 1003-1010 b.
6. Abdurazzakov Y.U. Organizing lecture activities effectively foreign languages.- Academia: Galaxy international interdisciplinary research journal(GIIRJ), 2022
7. Abdurazzakov Y.U. About the Problems of Language Teaching to Little Children.- Academia: International Journal of Culture and Modernity, 2022

8. Mukammal U. Kosimova. (2022). THE DEVELOPMENT PROCESS OF THE SUBJECT OF STYLISTICS AND ITS MAIN TASKS. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES, 3(11), 1-7.

M.U. Kosimova (2022). DIFFERENT CLASSIFICATION OF FUNCTIONAL STYLES. Ученый XXI века, (4 (85)), 7-9.

Mukhtorovna, Y. S. (2021). Regularly used phrasal verbs German language. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(3), 673-680.

Yusufjonova, S. (2021). Certain linguistic peculiarities of phraseological units. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(2), 289-293.

Mukhtorovna, Y. S. (2022). Historical Development of Translation of Phraseological units. International Journal of Culture and Modernity, 14, 20-29.

Yusufjonova, S. (2020). COMPARATIVE ANALYSIS OF PHRASES IN UZBEK AND GERMAN. Theoretical & Applied Science, (2), 590-592.

Yusufjanova, S. M. (2022). GENERAL PROBLEMS OF TRANSLATION OF PHRASEOLOGICAL UNITS. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758), 3(02), 30-35.

Yusufjonova, S. M. (2019). Set phrases in German language. International Journal of Student Research, (3), 80-83.

Юсуфжонова Шахло Мухторовна ТАРЖИМА МУАММОЛАРИНИНГ УМУМЛАШТИРИЛГАН ТАВСИФИ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 2022/7/1 94-98.

Shakhlokhon Mukhtorovna Yusufjonova. PHRASAL VERBS WITH "HEART" IN GERMAN AND OTHER FOREIGN LANGUAGES. NOVATEUR PUBLICATIONS JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal ISSN No: 2581 - 4230 VOLUME 8, ISSUE 1, Jan. -2022, 109-117.

Yusufjonova Sh.M. Nemis va o'zbek tillarida frazeologik brikmalarning ma'no jihatdan birhilligi va farqi UO'K 808.3. XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI -12/2021_366-368.

19. Шахло Мухторовна Юсуфжонова Миллий ва маданий хусусиятлар доирасида немис ва ўзбек тилларидаги фразеологик бирликларнинг тавсифланиши ISSN 2181-0842 VOLUME 4, ISSUE 2 FEBRUARY. 2023 SCIENCE AND EDUCATION SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 4 ISSUE 2.1705-1714.

20. Н Ахмаджонов, А Рўзиматова. ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАР НЕМИС ХАЛҚИ МИЛЛИЙ МАДАНИЯТИНИНГ КЎЗГУСИДИР. О'ЗБЕКISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI.

УДК:40/42/48. IISS: 2181-3302.SJIF:4.621 2022. 08.20. 10-Son. Б.104-109

21. Axmadjonov Nurbek, Xabibullayeva D. CLASSIFICATION AND LINGUOCULTROLOGICAL CHARACTERISTICS OF PRECEDENT UNITS. FARS INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION, SOCIAL SCIENCE HUMANITIES. ISSN: 2945-4492. 10(12); 2022; Impact Factor: SJIF 2022 6.786. P. 777-780
22. Шукуров Раҳматилло филология фанлари номзоди, доцент Ахмаджонов Нурбек ф.ф.б.ф.д (PhD) БАДИЙ МАТНЛАРДА ПРЕЦЕДЕНТ НОМЛАРНИНГ МЕТАФОРИК АҲАМИЯТИ ҲАҚИДА. IJODKOR O'QITUVCHI JURNALI. 5 YANVAR / 2023 YIL / 25 – SON. ISSN: 2181-2330. Impact Factor: SJIF:4.833. 2022. B.155-159
23. Шукуров Раҳматилло филология фанлари номзоди, доцент Ахмаджонов Нурбек ф.ф.б.ф.д (PhD) ПРЕЦЕДЕНТ БИРЛИКЛАРНИНГ ТАДҚИҚИ ВА ТАСНИФИ. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. IISS: 2181-3302.SJIF:4.621. 14-SON. 24.12.2022. B.1235-1237
25. Nurbek Akhmadjonov, Gulzoda Dadamirzayeva Signs of a precedent name (example of the name “Berliner Mauer”). "Science and Education" Scientific Journal / Impact Factor 3.848 (SJIF) January 2023 / Volume 4 Issue 1. B.1178-1183
26. Шукуров Раҳматилло филология фанлари номзоди, доцент, Ахмаджонов Нурбек ф.ф.б.ф.д (PhD). ЖАҲОН ВА ЎЗБЕК ТИЛШУНОСЛИГИДА ПРЕЦЕДЕНТ НОМЛАРНИ ТАДҚИҚИ. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. IISS: 2181-3302.SJIF:4.621. 15-SON. 20.01.2023. B.233-239
27. Axmadjonov Nurbek, Islomjonova Jasmina. BADIY MATNDA ALLYUZIV ANTROPONIMLARNING XUSUSIYATLARI Journal of Advanced Research and Stability Volume: 03 Issue: 01 | Jan - 2023 ISSN: 2181-2608

